

MUSIQA TO‘GARAKLARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Sharifova E‘zoxon Obid qizi
TDPU Musiqa yo‘nalishi 3-kurs talabasi
@sharipovaezoza2@gmail.com +998883820413
Ilmiy rahbar dotsent v.b. Raxmatova N.D.

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida musiqa to‘garaklarini tashkil etishning ahamiyati, samarali usullar va o‘quvchilarning ijodiy rivojlanishga ta‘siri, shuningdek, Besh muhim tashabbus doirasida umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘quvchilarning san‘atga bo‘lgan qiziqishini oshirish, iste‘dodlarini yuzaga chiqarish hamda ularning bo‘sh vaqtlarini samarali o‘tkazish, o‘zbek musiqa folklori va milliy cholg‘u asboblari ijrochilik kabi to‘garaklarni tashkil etish orqali yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash yo‘llari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Besh muhim tashabbus, musiqa to‘garaklari, umumiy o‘rta ta‘lim maktabi, o‘zbek folklori, cholg‘u asboblari, san‘at, ta‘lim, ijodiy rivojlanish.

Annotation: This article examines the importance of creating music clubs in general education schools, effective methods and the influence of students on creative development, as well as Five important initiatives aimed at increasing students' interest in art in general education schools, identifying their talents and effective leisure activities, creating clubs of Uzbek musical folklore and performing on national instruments. The ways of educating the generation in the spirit of national values are highlighted.

Keywords: Five initiatives, music clubs, general secondary school, Uzbek folklore, musical instruments, art, education, creative development.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность создания музыкальных кружков в общеобразовательных школах, эффективные методы и влияние учащихся на творческое развитие, а также в рамках Пяти важных инициатив, направленных на повышение интереса учащихся к искусству в общеобразовательных школах, выявление их талантов и эффективное проведение досуга, создание кружков узбекского музыкального фольклора и исполнительства на национальных инструментах. Освещаются пути воспитания поколения в духе национальных ценностей.

Ключевые слова: Пять инициатив, музыкальные кружки, общеобразовательная школа, узбекский фольклор, музыкальные инструменты, искусство, образование, творческое развитие.

Inson shaxsini, uning ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, yosh avlodni boy madaniy merosimiz hamda tarixiy qadiriylarimizga hurmat, Vatanga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash dolzarb masalardan biri hisoblanadi. Bu o'rinda milliy musiqa san'ati namunalarini targ'ib qilish va ommalashtirish orqali yosh avlod ma'naviyatini tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yilning mart oyida beshta muhim tashabbus ilgari surildi. Bu – yoshlarni madaniyat, san'at va sportga keng jalb etish, ularda zamonaviy axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini o'z ichiga oladi²⁸. Birinchi tashabbusda yoshlarning musiqa, rassomlik, teatr va san'atning boshqa ijodiy yo'nalishlariga bo'lgan qiziqishini oshirish, qobiliyatlarini namoyon qilishni ta'minlash kabi bir qator vazifalar belgilab berildi. Mazkur Beshta muhim tashabbus doirasida yurtimiz umumiy o'rta ta'lim maktablarida turli to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yildi.

To'garak o'quvchilarning ixtiyoriy qatnashishiga asoslangan, ma'lum bir ta'lim-tarbiya natijasiga erishishga qaratilgan jamoaviy faoliyatning turli shakllarini o'z ichiga olgan darsdan tashqari shaklidir. Sinf dan tashqari musiqiy va tarbiyaviy ishlar tabiiy ravishda musiqa darslarini to'ldiradi va o'quvchilarning olgan bilimlarini chuqurlashtirish, shuningdek, ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning sinf dan tashqari ishlarga jalb etish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli va samarali o'tkazish maqsadida tashkil etilayotgan musiqa to'garaklari katta ahamiyatga egadir. Musiqa to'garaklari haqida gapirganda, shuni ta'kidlash kerakki, ular asosan turli xil muammolarni hal qiladi, ya'ni bolalarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, ular o'z his-tuyg'ularini musiqa, raqs orqali ifoda etishga o'rganadilar, shuningdek, to'garaklar san'at sohasida iqtidorli yoshlarni aniqlashga, o'quvchilarga bo'sh vaqtlaridan oqilona foydalanishiga yordam beradi. Bugungi kunda maktab va maktabdan tashqari muassasalarda musiqa to'garaklarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etib, yoshlarning san'atga qiziqishini oshirish hamda ularni ijodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash

²⁸ <https://yuz.uz/uz/news/5-muhim-tashabbus-yoshlarga-qanot>

uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida milliy cholgʻu asboblarini, yaʼni dutor, rubob, doira, va boshqa anʼanaviy cholgʻularni oʻrganish uchun keng sharoitlar yaratilmoqda, madaniyat va sanʼat markazlari faoliyati kengaytirilmoqda, bunda folklor ansambllari, xor jamoalari va ijodiy guruhlar tashkil etilmoqda. Musiqa toʻgaraklari orqali oʻquvchilar nafaqat cholgʻu asboblarini chalish koʻnikmalarini egallaydi, balki jamoada ishlash, sahnada oʻzini tutish, ijodiy tafakkur va badiiy didni rivojlantirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ayniqsa, oʻzbek folklori va milliy cholgʻu asboblarini oʻrganish orqali yoshlar oʻz xalqining boy madaniy merosiga yanada chuqurroq kirib boradilar. Shu bois, umumiy oʻrta taʼlim maktablarida musiqa toʻgaraklarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu toʻgaraklarning taʼsiri quyidagi asosiy jihatlarda namoyon boʻladi:

1. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish. Musiqa bilan shugʻullangan yoshlar ijodiy fikrlash, estetik did va sanʼatga nisbatan tushunchalarini rivojlantiradi. Ular yangi kuylash uslublarini oʻrganib, oʻz ijodiy yondashuvlarini shakllantiradilar. Ayniqsa, milliy cholgʻu asboblari va folklor ansambllari musiqasi yoshlarning milliy oʻzligini anglashiga xizmat qiladi.

2. Intellektual rivojlanish. Musiqa bilan muntazam shugʻullangan oʻquvchilar diqqat-eʼtibor, xotira va qobiliyatini rivojlantiradi. Cholgʻu chalish, kuy eslab qolish va ritmni anglash xotirani mustahkamlaydi va oʻquv jarayoniga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

3. Ijtimoiy koʻnikmalarni shakllantirish. Jamoaviy ijrochilik orqali yoshlar jamoada ishlash, bir-birini qoʻllab-quvvatlash va tashabbuskorlik koʻnikmalarini egallaydilar. Musiqa ansambllari, xor jamoalari va folklor guruhlarida qatnashish bolalarga ijtimoiy faollikni oʻrgatadi. Ular sahnada oʻzini tutish, jamoa bilan ishlash koʻnikmalariga ega boʻladilar.

4. Milliy va madaniy qadriyatlarni singdirish. Milliy cholgʻu asboblarida chalish va xalq qoʻshiqlarini ijro etish yoshlarni oʻz madaniyati va tarixiga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Dutor, doira, rubob kabi cholgʻularda ijro etish orqali oʻquvchilar oʻzbek xalqining boy musiqiy merosi bilan tanishadilar va bu bilimlar ularning maʼnaviy dunyosini boyitadi.

5. Kelajakdagi kasbiy yoʻnalishini belgilash. Musiqa toʻgaraklarida faol ishtirok etgan yoshlar professional sanʼat sohasiga qiziqish bildirishi mumkin. Bunday mashgʻulotlar

kelajakda musiqa o'qituvchisi, bastakor, ijrochi yoki madaniyat sohasi mutaxassisi bo'lish istagini uyg'otishi mumkin.

Folklor ansambllari umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni o'zbek xalq musiqasi, an'anaviy cholg'ular va milliy qo'shiqlar bilan tanishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ansambllar orqali yoshlar o'zbek musiqiy merosining boyligi bilan yaqindan tanishib, ijrochilik madaniyatini o'rganadilar. Folklor musiqasiga bo'lgan qiziqishni oshirish va yoshlarni milliy cholg'u asboblari hamda xalq qo'shiqlari bilan tanishtirish maqsadida ijodiy bellashuvlar tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ijodiy bellashuvlar yoshlar orasida folklor musiqasini keng targ'ib qilish bilan birga milliy cholg'u asboblari chalish ko'nikmalarini rivojlantiriradi. Milliy cholg'ular nafaqat xalq musiqasining ajralmas qismi, balki o'quvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Musiqa to'garaklari ishining samaradorligi to'garaklar ishini to'g'ri tashkil etish, repertuarni pedagogik jihatdan asosli tuzish, to'garak ishtirokchilarining yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olish, tizimlilik, izchillik tamoyillariga rioya qilish kabilarga bog'liqdir. Ta'lim yo'nalishidagi barcha to'garaklarda ham ma'naviy tarbiya bosh mezon sanalib, o'rgatiladigan har bir mavzu yoki kuy-qo'shiqlar tarbiyaga yo'g'rilgan bo'ladi. O'quvchi yoshlarni ko'ngilochar dam oldiruvchi, bilimga chorlovchi ushbu to'garaklarda rahbar bor kasbiy mahoratini ishga solib har bir o'quvchiga o'z e'tiborini qaratishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, Besh muhim tashabbus doirasida umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa to'garaklarini tashkil etish yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, milliy madaniyatimizga bo'lgan qiziqishni oshirish va ularni ma'naviy yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Musiqa to'garaklarini tashkil etish va boshqarishda maktabda musiqa tarbiyasining ommaviy shakllaridan foydalanish lozim. O'quvchilarning to'garaklarga qiziqishlarini orttirish maqsadida xalq artistlari, bastakorlar hamda sozandalar bilan uchrashuvlar orqali ham samarali yutuqlarga erishsa bo'ladi va o'z qobiliyatlari, istaklaridan kelib chiqqan holda iqtidorli o'quvchilarni umumiy o'rta ta'lim maktablaridan tashqari san'at maktablari va oliy o'quv yurtlariga yo'naltirish mumkin.

Umuman olganda, musiqa to‘garaklarining faoliyatini rivojlantirish nafaqat yosh avlodning badiiy didini shakllantiradi, balki milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi – T.: O‘zbekiston, 2021.
2. Jo‘rayev H. Musiqa ta’limi va tarbiyasi – T.: O‘qituvchi, 2005.
3. Ismoilov U. Folklor va etnografiya – T.: Akademnashr, 2018.
4. Rasulov I. O‘zbek milliy cholg‘u ijrochiligi – T.: 2013.
5. Sayfullayeva D. O‘zbek xalq musiqasi asoslari – T.: 2019.
6. <https://yuz.uz/uz/news/5-muhim-tashabbus-yoshlarga-qanot>